

УДК 336.763 (479.24)

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В ФИНАНСИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА**

**WAYS OF INCREASING THE ROLE OF THE SECURITIES MARKET IN FINANCING
THE ECONOMY OF AZERBAIJAN**

©*Tagizade C. C.*

*Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности
г. Баку, Азербайджан, seva_ta@list.ru*

©*Tagizade S.*

*Azerbaijan State
University of Oil and Industry
Baku, Azerbaijan, seva_ta@list.ru*

Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения роли рынка ценных бумаг в Азербайджане. Выполнен анализ за последние годы финансирования экономики и хождения ценных бумаг, особое внимание уделяется корпорациям и вложению инвестиций в акции и облигации компании. Выделяются сдерживающие факторы и определяются автором пути решения современных проблем в этой области. Делается вывод о том, что существует необходимость совершенствования механизма государственного регулирования развития акционерных обществ в стране.

Abstract. The development of financial markets, the impact on efficiency of production and consumption, maximizing the benefits of society. Currently, the role of the securities market in the financing of the national economy remains limited. Enhancing the role of the securities market in the financing of the national economy requires the implementation of major changes in the mechanism of the business organization. There is a need to improve the mechanism of state regulation of joint stock companies.

Ключевые слова: экономика, финансы, ценные бумаги, Азербайджан, государственное управление.

Keywords: the national economy, stocks, bonds, joint stock companies, Baku Stock Exchange, the listing, delisting, risk.

Одним из важных факторов развития национальной экономики является направление существующего в стране накопления на финансирование производственно-хозяйственной деятельности. Развитие финансовых рынков, действуя как на эффективность производства, так и на эффективность потребления максимизирует прибыль общества. Наряду с этим, уровень развития финансовых рынков должен позволить направить созданные в национальной экономике избыточные ресурсы на развитие национальной экономики. В настоящее время роль рынка ценных бумаг в финансировании национальной экономики остается ограниченной. Ограниченность этой роли может быть обусловлена

ограниченностью инвестиционных ресурсов, низким уровнем инвестиций в реальный сектор и слабым развитием рынка ценных бумаг. В настоящее время, несмотря на наличие свободных средств в национальной экономике финансовые рынки мобилизуя их, не могут направить на развитие национальной экономики. Так, в июле 2014-ого года наличная денежная масса вне банков по сравнению с 2000-м годом увеличилась с 270 млн.манат до 10508,9 млн манат, а в 2015-ом снизилась до 5456,9 тыс манат. Это было связано заменой используемого как средство накопления маната долларами США. Как видно из вышеизложенного, в наличии примерно 5052,0 млн манат хранимых в наличной форме денег не направленных в национальную экономику. Привлечение этих денег на финансовые рынки может привести к снижению учетных ставок. В настоящее время одним из основных факторов ограничивающих экономическую активность является высокий уровень процентной ставки в стране.

Повышение роли рынка ценных бумаг в финансировании национальной экономики требует претворения в жизнь серьезных изменений в механизме организации бизнеса. В настоящее время соотношение прибыльности инвестиций и риска в ценные бумаги по сравнению с банковскими вкладами выше. Так, на начало 2015-го года в манатах средняя процентная ставка вкладов и депозитов составила 8,86%, от 1 до 5 лет – 9,26%, свыше 5 лет – ставка была равна 11,96% (1).

В настоящее время для повышения роли рынка ценных бумаг в финансировании национальной экономики, в первую очередь, важно уменьшение затрат на эмиссию ценных бумаг и совершенствование механизма осуществления эмиссии. Так, привлечение ресурсов в национальной экономике происходит на первичном рынке ценных бумаг. С этой точки зрения, необходимо осуществление мер по уменьшению затрат на организацию выпуска инвестиционных ценных бумаг, их регистрации, учета и др. операции (2-4).

В настоящее время в стране ограничены возможности оценки уровня капитализации фондовой биржи. Так, в основной листинг Бакинской Фондовой Биржи входят акции ОАО «Азербайджанский Международный Банк» и ОАО «Демирбанк», и облигации Министерства Финансов АР и Азербайджанского Ипотечного Фонда. В стандартный же листинг Биржи включены акции ОАО «Туранбанк», ОАО «Азеркосмос» и ОАО Агролизинг», и облигации ЗАО «Юнилизинг», ОАО «Финанс лизинг», ОАО небанковская кредитная организация «Финекс кредит» и ОАО «Никойл ИКБ». Как видно, в листинг Бакинской Фондовой Биржи включены ценные бумаги очень малого количества эмитентов, в результате уровень представления национальной экономики на фондовой бирже очень низок. Наряду с отмеченным, на данный момент одно из условий включения в листинг как на основном рынке, так и на сегменте стандартного рынка связано со свободным оборотом части акций (максимум 10%) компании. Это требование во многих странах приближено к 30%. По нашему мнению, включение в листинг очень малого количества эмитентов и не обеспечение постоянной торговли на бирже существующих, показывает ограниченность влияния фондовой биржи на национальную экономику. В то же время, ценные бумаги, не попавшие в листинг основного и в листинг сегмента стандартного рынка, включены в листинг сегмента альтернативного рынка. Для включения в этот листинг не выдвигаются особо значимые требования. Исследования показывают, что на данный момент торговля большинством ценных бумаг ведется на сегменте альтернативного рынка [1, 2]. Данный факт демонстрирует фактически превращение Бакинской Фондовой Биржи (БФБ) в структуру, занимающуюся документированием сделок по ценным бумагам. По нашему мнению, одними из первых шагов по обеспечению развития рынка ценных бумаг могут быть, увеличение

учредительного капитала АО находящихся в государственной собственности и привлечение заемного капитала путем выпуска облигаций, посредством БФБ. Для обеспечения этого нужно улучшить корпоративное управление в компаниях находящихся в государственной собственности.

Нужно отметить, что нахождение основной части национального накопления в государственном распоряжении и финансирование затрат государственного бюджета путем выпуска государственных ценных бумаг ограничивает возможности финансирования частного сектора. Таким образом, желательна привлечение финансовых средств в ограниченном количестве Министерством Финансов с внутренних финансовых рынков. Тем не менее, выпуск государственных ценных бумаг в стране необходим с точки зрения упрощения операций между коммерческими банками, возникновения операций требующих относительно ликвидных и безрисковых финансовых инструментов. В частности, в будущем как средство эмиссии денег Центральным Банком могут быть использованы государственные ценные бумаги. Таким образом, насколько бы важным оборот государственных ценных бумаг на рынке ценных бумаг не являлся, это не должно отрицательно сказаться на финансировании частного сектора. Целесообразно продолжить применение налоговых льгот на выплачиваемые дивиденды с целью стимулирования акционерные общества к привлечению финансовых средств путем выпуска акций. При вложении инвестиций в акционерные общества уплачивается налог с прибыли в 20% и налог с дивидендов в 10%. Следует отметить, что до 27 декабря 2013-го года наряду с освобождением от налогов на выплачиваемые проценты от вкладов физических лиц банками и кредитными организациями существовало также освобождение от налога на прибыль взятого с дивидендов.

Одно из основных условий привлечения финансовых средств компаниями с рынка ценных бумаг связано с уровнем корпоративного управления. Инвестор, при принятии решения о вложении инвестиций в акции и облигации компании, должен быть уверен в возврате данных средств и выплате полагаемой ему прибыли.

Низкий уровень корпоративного управления в стране ограничивает портфельные инвестиции компании, а также их возможности по привлечению финансовых средств с рынка ценных бумаг. Этот фактор является причиной того, что в деятельности АО основную роль играют крупные акционеры. К примеру, исследования представленных на Бакинской Фондовой Бирже эмиссионных проспектов показывают, что во многих коммерческих банках более 50% акций принадлежат 3 акционерам. Концентрация капиталов компаний таким образом, является одним из важных факторов ограничивающих развитие рынка акций. В настоящее время, в компаниях функция собственности и функция контроля существенно не отличаются. В результате, большинство компаний воспринимают рынок ценных бумаг не как источник привлечения дополнительного капитала, а как средство увеличения уставного капитала, требуемое законодательством. По нашему мнению, изменение такого отношения возможно за счет предъявления жестких требований к уровню корпоративного управления. При высоком уровне корпоративного управления уменьшение рисков не принуждает инвесторов к контролю над компанией, чтобы не потерять свои средства [2].

Одним из факторов ограничивающих экономическую активность в национальной экономике является уровень риска. Высокий уровень риска ведет к повышению процентной ставки, что в свою очередь ведет к снижению экономической активности. Одним из важных путей уменьшения таких рисков является развитие рынка производных ценных бумаг. Фирмы, используя форвардные и фьючерсные контракты, опционы могут разделить риски с

профессиональными субъектами. К примеру, если местная фирма продает товары за иностранную валюту в кредит, она может заключить форвард контракт о продаже в момент поступления валюты с банком. В этом случае, курс валюты определяется в момент заключения форвард контракта для того, чтобы суметь сравнить затраты на продукцию в национальной валюте с суммой, которая поступит через определенный период, в национальной валюте. В результате, фирма бывает застрахована от риска изменения курса национальной валюты. Помимо этого, производные ценные бумаги выполняют информационную функцию. Таким образом, в будущем определение цен при сделках купли – продажи поможет экономическим субъектам давать относительно точные прогнозы по ценам ряда некоторых товаров, опираясь на эти самые цены. В частности, производные ценные бумаги широко используются в спекулятивных целях. В таком случае участники рынка рискуя пытаются в будущем получить дополнительную прибыль от покупки-продажи активов, цена которых установлена в текущем периоде. Все вышеуказанное показывает, что производные ценные бумаги играют важную роль в национальной экономике и значимость развития их рынка. Тем не менее, развитие рынка вышеуказанных ценных бумаг требует наличия первичного рынка относительно ликвидных активов. В настоящее время, ограниченность таких активов является одним из основных факторов ограничивающих развитие рынка этих ценных бумаг.

Таким образом, существует необходимость совершенствования механизма государственного регулирования развития акционерных обществ в стране, а также решение вопросов, указанных выше, что окажет положительное влияние на формирование благоприятных условий для их развития.

Выводы

Развитие финансовых рынков, влияя на эффективность производства и потребления, максимизирует выгоды общества. В настоящее время роль рынка ценных бумаг в финансировании национальной экономики остается ограниченной. Повышение роли рынка ценных бумаг в финансировании национальной экономики требует претворения в жизнь серьезных изменений в механизме организации бизнеса. Существует необходимость совершенствования механизма государственного регулирования развития акционерных обществ.

Источники:

- (1). Статистические показатели Азербайджана в 2015 г. Баку, 2015. 814 с.
- (2). Правила листинга, делистинга и выпуска в оборот на БФБ. Указ БФБ от 30 января 2015-го года.
- (3). Правила осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 2012 г.
- (4). Закон АР «О ценных бумагах». 15 мая 2015 г.

Список литературы:

1. Садыхов М., Бадалов Ш. Финансовые ресурсы и финансовые рынки. Баку, 2003. 75 с.
2. Абдинов Р. М., Тагизаде С. С. Особенности развития рынка ценных бумаг в Азербайджане // Science Rise. 2015. №2/3 (7) С. 53-57.

References:

1. Sadykhov, M., & Badalov, Sh. (2003). Financial resources and financial markets. Baku, 75.
2. Abdinov, R. M., & Tagizade, S. S. (2015). Features of development of the securities market in Azerbaijan. *Science Rise*, (2/3), 53-57. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 02.10.2017 г.*

*Принята к публикации
05.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Тагизаде С. С. Пути повышения роли рынка ценных бумаг в финансировании экономики Азербайджана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 346-350. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/tagizade> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Tagizade, S. (2017). Ways of increasing the role of the securities market in financing the economy of Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 346-350